

**КРУТИ – РОЗВИТОК СУЧАСНОЇ ГРОМАДИ ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ
ІСТОРИЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ**

DOI: 10.5281/zenodo.7261249

У статті йдеться про значення подвигу героїв бою під Крутами та пов'язані з ним уроки історії для розбудови сучасної української державності. Водночас згадується про проєкт Національного військово-історичного музею України (м. Київ) щодо розбудови нових патріотичних перспектив на території Меморіального комплексу «Пам'яті героїв Крут», наміри Крутівської територіальної громади створити парк із використанням локацій цього меморіального комплексу в рамках ініціативи «Активні парки – локації здорової України». В контексті формування та утворення Крутівської сільської громади автором проаналізовані переваги та недоліки процесу децентралізації на базовому рівні. Наголос зроблений на наявності у територіальній громаді ресурсів, основними з яких є земля та фінанси. Відповідно спроможність територіальної громади залежить від того, наскільки вона результативно та ефективно використовує ці ресурси. Тому перехід на прямі міжбюджетні відносини та повернення на базовий рівень місцевого самоврядування ПДФО як основного бюджетоутворюючого податку визначене як ключове досягнення децентралізації в частині фінансів, що дозволило збільшити надходження до бюджетів громад. Наступним важливим кроком стала передача в комунальну власність громад земель державної власності, що перебувають в їх межах. Однак великим прорахунком держави, на думку автора, було надання можливості великим агрохолдингам щодо використання значних земельних масивів. У власному плануванні та веденні бізнесу, базованому на кластерному підході, вони не помічають невеликих сіл, що дуже шкодить громадам. Натомість автором оприлюднено кілька пропозицій, спрямованих на вирішення питань землеволодіння та землекористування у громаді, підтримку місцевого сільгоспвиробництва, популяризацію його продукції та формування бренду громади, відомого не лише на місцевому, а й загальнонаціональному рівнях.

Ключові слова: Крутівська громада, бій під Крутами, ідентичність громади, спроможність громади.

Buzun O.V.,*Head of the Kruty territorial community,
candidate of sciences in public administration (PhD),
(Ukraine, Nizhyn district, v. Kruty),
oleg_buzun@ukr.net****Kruty – the development of modern society through the prism of historical identity***

The article deals with the significance of the feat of the heroes of the Battle of Kruty and the lessons of history associated with it for the development of modern Ukrainian statehood. At the same time, it is mentioned about the project of the National Military Historical Museum of Ukraine (Kyiv) regarding the development of new patriotic perspectives on the territory of the memorial complex “Memory of the Heroes of Kruty”, the intentions of the Kruty Territorial Community to create a park using the locations of this memorial complex as part of the “Active Parks” initiative – locations of healthy Ukraine”. In the context of the formation and formation of the Kruty village community, the author analyzed the advantages and disadvantages of the decentralization process at the basic level. Emphasis is placed on the availability of resources in the territorial community, the main of which are land and finances. Accordingly, the capacity of the territorial community

depends on how efficiently and effectively it uses these resources. Therefore, the transition to direct inter-budgetary relations and the return to the basic level of local self-governance of personal income tax as the main budget-forming tax is defined as a key achievement of decentralization in terms of finances, which allowed to increase revenues to community budgets. The next important step was the transfer of state-owned lands within their borders to the communal ownership of communities. However, a major miscalculation of the state, in the author's opinion, was to allow large agricultural holdings to use large tracts of land. In their own planning and business management, based on the cluster approach, they overlook small villages, which greatly harms communities. Instead, the author published several proposals aimed at solving the issues of land ownership and land use in the community, supporting local agricultural production, popularizing its products, and forming a community brand known not only at the local, but also national levels.

Key words: *Kruty community, battle near Kruty, community identity, community capacity.*

Постановка проблеми. КРУТИ..., символізм і героїзм у цій назві переважно завжди спонукає нас пригадувати – одну з трагічних і водночас звитяжних сторінок в історії України 1917–1921 рр. Легендарний бій під Крутами 29 січня 1918 р. між Ніжином і Бахмачем на Чернігівщині, за 130 кілометрів на північний схід від Києва під час наступу на Київ військ більшовицької Росії, зупинив просування М. Муравйова на чотири дні й дав змогу укласти Брестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного союзу. Цей документ визнавав Україну самостійною державою з західним кордоном.

У Крутах загинув цвіт української молоді. Під московським багнетом обірвалося життя кількасот представників найкращої інтелігенції – юнаків, ентузіастів української національної ідеї. Така втрата для культурної нації була б важкою; для нашого народу вона безмірна. З тих часів аналогія активно використовувалась і використовується в історичних дослідженнях та публіцистиці, присвяченій битві під Крутами. Битву під Крутами досить швидко почали називати «українськими фермопілами». Також ця аналогія народила популярний міф про участь у битві під Крутами 300 студентів, порівняння із 300-ма спартанцями [7; 12; 13].

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Вже більше століття тематика Крут цікавить українських істориків, літераторів, політиків – є об'єднавчою у формуванні української ідентичності й вагомим пазлом у цілісній концепції національної ідеї України [2].

Битва під Крутами – один із важливих сюжетів сучасної української історичної пам'яті, який вже давно перестав сприйматись як рядова історична подія. Міф битви під Крутами є історичним образом, що має важливе значення для української колективної пам'яті та української ідентичності. Сучасна російсько-українська війна також народила свої порівняння. Через призму сьогодення події під Крутами не можна трактувати як поразку. Це перемога українського духу. **«Це були перші українські “кіборги”»** [12]. І надзвичайно важливим є факт, що це були студенти, молодь, яка завжди є рушійною силою на шляху нашого народу до свободи.

Мета статті – в контексті історичної пам'яті про події під Крутами проаналізувати можливості для розвитку Крутівської територіальної громади, пов'язані з цим позитивні та негативні впливи децентралізаційних процесів, сформувані пропозиції щодо врегулювання питань щодо володіння, користування земельними ресурсами, та популяризації Крут на загальнодержавному рівні, які б сприяли залученню додаткових ресурсів до громади.

Виклад основного матеріалу. Після здобуття Україною незалежності подвиг героїв Крут зайняв гідне місце в пантеоні національної слави, став символом патріотизму і жертвності у боротьбі за державну незалежність. На державному рівні цей день почали відзначати з 2003 р. Щорічне вшанування пам'яті Героїв Крут закріплено у Постанові ВРУ від 16 травня 2013 р. «Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами». У 2006 р. на залізничній станції Крути відкрили **Меморіальний комплекс «Пам'яті героїв Крут»** [8].

Нині Крутівська громада планує, використовуючи локації цього меморіального комплексу, розбудувати парк за відомою у нашій державі ініціативою – «**Активні парки – локації здорової України**». Подібний парк додасть до існуючого комплексу 5–7 га землі, також, передбачається розробка та створення навігаційної карти рекреаційного заняття у новоствореному парку для всіх вікових груп. Елементами інфраструктури мають бути пішохідні доріжки, зелені насадження, спортивні об'єкти: «шведська стінка», турніки/бруси, спортивні лавки та сходи тощо [3].

Також слід відзначити, що Крутівська громада всебічно підтримує амбітні плани Національного військово-історичного музею України (м. Київ) щодо втілення у життя плану розбудови нових патріотичних перспектив на території Меморіального комплексу «Пам'яті героїв Крут». Наразі відбуваються перші обговорення майбутніх робіт, до яких вже долучилися голова Чернігівської ОДА В. Чаус та Крутівська громада. Презентація проєкту планувалася на січень 2022 р. [10].

Крути, Батурин, Конотоп (Шаповалівка) – це лише три (розташовані практично поряд) своєрідні місця сили, української сили, сили духу й звитяги українців у боротьбі проти ворога, а скільки подібних місць ми маємо по Україні.

2) Децентралізація плюси і мінуси (про освіту та інші проблемні питання)

Процес створення Крутівської територіальної громади з центром в с. Крути тривав понад 4 роки. Починаючи з 2015 р. були проведені десятки зустрічей на рівні Чернігівської ОДА, колишнього Мінрегіону (нині – Міністерство розвитку громад та територій України) та аналітика перспектив майбутнього об'єднання на сходах і громадських обговореннях сіл. До Крутівської громади приєдналися села Хороше озеро, Печі, Пам'ятне та Омбиш колишнього Борзнянського та Бурківка, Перебудова та самі Крути села колишнього Ніжинського району. Громада об'єдналася з 14 сіл, 6 колишніх сільських рад, що стали центрами старостинських округів, а Крути – центром громади. Площа – **285.4 км²**, чисельність населення громади до **4 тис. осіб (3560 чол.)** та має бюджет 2021 р. – понад **28 млн. грн.**

Позитивом для Крутівської громади, як і для решти громад в Україні, було переведення бюджетів об'єднаних громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, оскільки вони урівнюються в повноваженнях з містами обласного значення. На сьогодні об'єднані громади, зокрема, розпоряджаються: 60% податку на доходи фізичних осіб, 100% податку на майно, 100% єдиного податку, 5% акцизного податку з роздрібною торгівлі (тютюн, алкоголь, нафтопродукти), 100% податку на прибуток установ комунальної власності ОТГ, 100% платежів за надання адміністративних послуг, 25% екологічного податку, іншими зборами та платежами, міжбюджетними трансфертами та надходженнями в рамках програм та допомог [4].

Вагомим кроком для територіальних громад стала передача земель сільськогосподарського призначення з державної власності в комунальну власність територіальних громад, що відбулася відповідно до Указу Президента України від 15 жовтня 2020 р. № 449/2020 «Про деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин» та Постанови Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 «Деякі заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин». З державної у комунальну власність Крутівської громади Головним управлінням держгеокадастру в Чернігівській області наказами від 04.12.2020 № 13-ОТГ – було передано 2951,5113 га; від 20.01.2021 № 7-ОТГ – 121,9521 га; 25.01.2021 – 30,9670 га та від 25.03.2021 № 81-ОТГ – 139,6947 га. Всього 3244,1251 га [11].

Додамо також, що увага багатьох міжнародних донорських проєктів прикута до об'єднаних громад. Їм запропоновано різну допомогу – від консультацій та навчання активу й посадовців до конкретних сум допомоги на різні проєкти: центри надання адміністративних послуг, інфраструктурні проєкти, енергозбереження тощо.

Головною метою децентралізації під час освітньої реформи була зміна підходу фінансування освіти: в результаті реформи розподіл коштів відбувається не на навчальний заклад, а в розрахунку на кожного учня. Крім цього, децентралізація цього сектора ставить перед собою амбітну – забезпечення однакового доступу до якісної середньої освіти усіх жителів України в будь-якому куточку, як в маленькому селі, так і в місті.

Соціальні питання та їхній вплив. Для виконання соціальної функції у структурі виконавчого органу територіальної громади був утворений структурний підрозділ з питань соціального захисту населення та визначені відповідні уповноважені посадові особи. Функція такого соціального офісу у територіальній громаді забезпечується безпосередньо посадовими особами структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, адміністраторами центру надання адміністративних послуг й в режимі віддалених робочих місць у старостатах. Не менш важливими функціями територіальної громади є також виконання повноважень у сфері захисту прав дитини та організації надання соціальних послуг мешканцям громади. Для забезпечення надання базових соціальних послуг особам/сім'ям у територіальній громаді створена мережа надавачів соціальних послуг державного/комунального сектору, залучені надавачі соціальних послуг недержавного сектору. Надавачі недержавного сектору – це підприємства, установи, організації, громадські об'єднання, благодійні, релігійні організації, фізичні особи-підприємці та фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності. Шляхами залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору є закупівля послуг, державно-приватне партнерство, соціальне замовлення, конкурс соціальних проєктів, мікропроєктів та програм.

Економічні можливості розвитку територіальних громад, що можуть впливати на свідомість людей. Водночас головною метою децентралізаційної реформи в Україні – надати громадам повноваження та ресурси для оптимального управління власним розвитком.

Кожна новостворена територіальна громада характеризується наявними ресурсами, основними з яких варто назвати територіальні – земельні та фінансові ресурси. Часто вживане аналітиками поняття «спроможність територіальних громад» значною мірою визначається тим, наскільки результативно та ефективно вони використовуватимуть ці ресурси (ресурсний потенціал). Безперечно сьогодні вимагає від територіальної громади вирішення складних завдань управління ресурсним потенціалом, серед яких – максимально повне використання потенційних можливостей, формування здатності швидко адаптуватися до ситуації на ринку, що постійно змінюється [14].

Перший етап реформи – фінансовий (фінансова децентралізація) – пройшов швидко та успішно. Бюджети громад значно збільшилися. На базовий рівень місцевого самоврядування повернули бюджетоутворюючий податок – ПДФО (60%) [4].

Наступний важливий крок був зроблений у 2020 р., хоча й з великим запізненням, реформа децентралізації надала права територіальним громадам самим розпоряджатися землями, котрі перебувають як у межах населених пунктів, так і поза ними. Для громад це був вагомий управлінський й ресурсний потенціал, який у першу чергу надав можливість врегульовувати соціальні хвилювання й потреби своїх мешканців у виділенні земельних ділянок, упорядкуванні земельних питань у громаді, а також через механізм аудиту земельного банку та відповідного регулювання орендних відносин і збільшення плати за користування землею – наповнення місцевого бюджету.

Так, у Крутівській громаді, площа якої 28540 га, від держави в комунальну власність передано лише ледь за 3000 га. Решта земельних ділянок, урочищ, лісових масивів, тощо вже або знаходиться у довгостроковій оренді, або у приватній власності незрозумілих осіб, що не проживають у громаді. Великим прорахунком держави, як на нашу думку, є надання можливості щодо використання значних земельних масивів великими агрохолдингами, що дуже часто у власному плануванні та веденні бізнесу не помічають невеликих сіл та здійснюють своє господарювання на основі кластерного підходу, що дуже часто шкодить громадам.

У Крутівській громаді наявний такий великий на рівні України землевласник, як агрокомпанія Kernel – найбільший виробник та експортер соняшникової олії в Україні. На її частку припадає близько 15% світового експорту соняшникової олії та 18% експорту зернових, постачає продукцію у понад 80 країн світу. У громаді Kernel володіє близько

9000 га землі, проте сплачує мінімальні платежі до бюджету і має, відповідно, мінімальні соціальні зобов'язання перед громадою. Вплив на рівні територіальної громади на подібного «агромонстра» – обмежений.

Саме тому, Крутівська територіальна громада в розподілі та використанні комунальної землі йде шляхом підтримки власних невеликих фермерських господарств, що працюють безпосередньо на теренах громади. Громада підтримує також і тенденції щодо забезпечення кооперування у сфері дрібного та середнього аграрного бізнесу. Суттєвим вважаємо запроваджений досвід депутатським корпусом Крутівської ТГ у розподілі земельних ділянок комунальної власності, де дотримуються рекомендації земельної комісії територіальної громади щодо пропозиції надання земельних наділів, у першу чергу, жителям громади й місцевим товаровиробникам.

Ще ряд ґрунтовних пропозицій Крутівська громада має у вирішенні питань землеволодіння та землекористування.

1. На території громади знаходиться дослідна станція «Маяк» Інституту овочівництва і баштництва Національної академії аграрних наук України, що займається унікальним процесом збереження українського насінництва, збереження сорту брендового Ніжинського огірка і має в обробітку 400 га землі. Дослідна станція протягом вже багатьох років недофінансовується державою, виживає здаючи землю в обробіток іншим суб'єктам господарювання. Пропозиції Крутівської громади, у разі повної ліквідації чи можливої санації «Маяка», – передати майно станції громади та повернути землю у комунальну власність громади. Крутівська громада у перспективі розглядає можливість створення на базі ДС «Маяк» комунального підприємства з відповідним арсеналом сільськогосподарських послуг та використання сільськогосподарської техніки для населення, самостійним обробітком землі, вивозом сміття тощо [9].

2. Наступною пропозицією є створення на базі ДС «Маяк» місцевого засолочного пункту, своєрідної артілі із заготівлі та соління брендової продукції Ніжинського огірка й включенню такої «смачної локації» у туристичні маршрути, що матимуть виїзди з м. Ніжина (Ніжин – Крути – Заньки, Ніжин – Крути – Батурин).

3. Значної уваги заслуговує й рекомендація Крутівської громади щодо використання кооперування серед **фермерських господарств**. Агровиробники потребують спільних об'єднаних зусиль у формуванні зернових партій та спільному зберіганні збіжжя. Під подібні потреби громада планує залучати інвестиції та отримати державну підтримку у будівництві кооперативного зернохосовища.

4. Крутівська громада долучається до міжнародного екологічного проекту **Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in northern Ukraine** (Сприяння сталому тваринництву та збереженню екосистем на півночі України), що буде на території громади займатися питаннями відновлення деградованих земель, проблематики торфовищ та створення кооперативів сільськогосподарського спрямування [<https://www.undp.org/ukraine/projects/promoting-sustainable-livestock-management-and-ecosystem-conservation-northern-ukraine>].

Висновки. Отже, наразі існує чітке розуміння того, що територіальним громадам необхідно наближати і розвивати інфраструктуру на місцях, в територіальних громадах, а не концентрувати її виключно в міських центрах (районах). Це буде один із шляхів подолання «знелюднення», тобто відтоку робочої сили до великих міст. У зрозумілий спосіб ці та ряд інших соціально-економічних перспектив Крутівської громади будуть впливати на формування регіональної, а при більш плідній роботі й загальнодержавної популяризації Крут, Крутівської громади, крутівської продукції тощо. Це у свою чергу поєднуватиметься з тією історичною інформацією (Герої Крут 1918 р.) яка вже є в українському соціумі й лише підсилюватиме й ще більше вмонтовуватиме Крути у загальнодержавну ідентичність.

Список використаних джерел

1. Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in Northern Ukraine [Електронний ресурс]. *Www.undp.org*. URL: <https://www.undp.org/ukraine/projects/promoting-sustainable-livestock-management-and-ecosystem-conservation-northern-ukraine>
2. Бойко О.Д. Бій під Крутами: історія вивчення. *Український історичний журнал*. 2008. № 2. С. 43–54.
3. Глава держави започатковує соціальний проєкт «Активні парки – локації здорової України» [Електронний ресурс]. *Cheline.com.ua*. URL: <https://cheline.com.ua/news/society/glava-derzhavi-zapochatkovuye-sotsialnij-proyekt-aktivni-parki-lokatsiyi-zdorovoyi-ukrayini-240301>
4. Звідки і скільки: гроші місцевих бюджетів України [Електронний ресурс]. URL: <https://centreua.org/mistsevi-byudzhety/zvidki-i-skilki-groshi-miscevih-byudzhativ-ukrayini/>
5. Ковальчук М. Бій під Крутами: відомі й невідомі сторінки [Електронний ресурс]. *www.istpravda.com.ua*. URL: <https://www.istpravda.com.ua/research/2014/01/29/141189/>
6. Маленька громада з великими планами розбудови та розширення [Електронний ресурс]. *Che.cn.ua*. URL: <http://che.cn.ua/index.php/economy/item/5024-malenka-hromada-z-velykumu-planamy-rozbudovy-ta-rozshyrennia>
7. Міф про «300 спартанців – героїв Крут», яких Центральна Рада «кинула на убій». [Електронний ресурс]. *Uinp.gov.ua*. URL: <https://uinp.gov.ua/informatsiyi-materialy/antymif/mif-pro-300-spartanciv-geroyiv-krut-yakuh-centralna-rada-kynula-na-ubiy>
8. На території Меморіального комплексу «Пам'яті героїв Крут» плануються нові локації [Електронний ресурс]. *Mynizhyn.com*. URL: <https://mynizhyn.com/news/misto-i-region/21331-na-teritorii-memorialnogo-kompleksu-pamjati-geroiv-krut-planuyutsja-novi-lokatsiyi.html>
9. Новий сорт огірків, який винайшли на Чернігівщині, плодоносить 65 днів [Електронний ресурс]. *Bilahata.net*. URL: <https://bilahata.net/novyy-sort-ohirkiv-iakyy-vynayshly-na-chernihivshchyni-plodonosyt-65-dniv/>
10. Постанова Верховної Ради України Про відзначення подвигу героїв бою під Крутами: прийнята 16 травня 2013 р. № 261-VII [Електронний ресурс]. *Zakon.rada.gov.ua* URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-18#Text>
11. Наказ Головного управління Держгеокадастру у Чернігівській області Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну власність від 20 січня 2021 р. № 7-ОТГ [Електронний ресурс]. *Chernihivska.land.gov.ua*. URL: <https://cutt.ly/zBgujb7>
12. Це були перші українські “кіборги”. Країна відзначає річницю подвигу під Крутами [Електронний ресурс]. *Novynarnia.com*. URL: <https://novynarnia.com/2016/01/28/tse-buli-pershi-ukrayinski-kiborgi-ukrayina-vidznachaye-richnitsyu-podvigu-pid-krutami-video>.
13. Як бій під Крутами вплинув на українську державність [Електронний ресурс]. *Vechirniy.kyiv.ua*. URL: <https://vechirniy.kyiv.ua/news/49023>.
14. Яка громада є спроможною? [Електронний ресурс]. *Decentralization.gov.ua*. URL: <https://decentralization.gov.ua/questions/27>

References

1. Promoting sustainable livestock management and ecosystem conservation in Northern Ukraine. *Www.undp.org*. Retrieved from <https://www.undp.org/ukraine/projects/promoting-sustainable-livestock-management-and-ecosystem-conservation-northern-ukraine> [in English]
2. Boiko, O.D. (2008). Bii pid Krutamy: istoriia vyvchennia [The battle near Kruty: a history of study]. *Ukrainskyi istorychnyi zhurnal – Ukrainian historical journal*. 2008, 2, 43–54 [in Ukrainian]
3. Hlava derzhavy zapochatkovuie sotsialnyi proiekt “Aktyvni parky – lokatsii zdravoi Ukrainy” [The head of state launches the social project “Active parks – locations of healthy Ukraine”]. *Cheline.com.ua*. Retrieved from <https://cheline.com.ua/news/society/glava-derzhavi-zapochatkovuye-sotsialnij-proyekt-aktivni-parki-lokatsiyi-zdorovoyi-ukrayini-240301>[in Ukrainian]

4. Zvidky i skilky: hroshi mistsevykh biudzhetyv Ukrainy [Where and how much: money from local budgets of Ukraine]. Retrieved from <https://centreua.org/mistsevi-byudzhety/zvidki-i-skilki-groshi-miscevih-byudzhetyv-ukrayini/> [in Ukrainian]
5. Kovalchuk, M. Bii pid Krutamy: vidomi y nevidomi storinky [Battle near Kruty: known and unknown pages]. *Www.istpravda.com.ua*. Retrieved from <https://www.istpravda.com.ua/research/2014/01/29/141189/> [in Ukrainian]
6. Malenka hromada z velykymy planamy rozbudovy ta rozshyrennia [A small community with big plans for development and expansion]. *Che.cn.ua*. Retrieved from <http://che.cn.ua/index.php/economy/item/5024-malenka-hromada-z-velykymy-planamy-rozbudovy-ta-rozshyrennia> [in Ukrainian]
7. Mif pro “300 spartantsiv – heroiv Krut”, yakyyh Tsentralna Rada “kynula na ubii” [The myth about “300 Spartans – the heroes of Krut”, who were “thrown to the slaughter” by the Central Council]. *Uinp.gov.ua*. Retrieved from <https://uinp.gov.ua/informaciyni-materialy/antymif/mif-pro-300-spartanciv-geroyiv-krut-yakyyh-centralna-rada-kynula-na-ubiy> [in Ukrainian]
8. Na terytorii Memorialnoho kompleksu “Pamiaty heroiv Krut” planuiutsia novi lokatsii [New locations are planned on the territory of the Memorial Complex “Memory of Heroes of Krut”]. *Mynizhyn.com*. Retrieved from <https://mynizhyn.com/news/misto-i-region/21331-na-teritorii-memorialnogo-kompleksu-pamjati-geroiv-krut-planuyutsja-novi-lokacyi.html> [in Ukrainian]
9. Novyi sort ohirkiv, yakyy vynaishly na Chernihivshchyni, plodonosyt 65 dniv [A new variety of cucumbers, invented in Chernihiv Oblast, bears fruit for 65 days]. *Bilahata.net*. URL: <https://bilahata.net/novyiy-sort-ohirkiv-iakyy-vynayshly-na-chernihivshchyni-plodonosyt-65-dniv/> [in Ukrainian]
10. Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy Pro vidznachennia podvyhu heroiv boiu pid Krutamy: pryiniata 16 travnia 2013 r. № 261-VII [Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine On commemorating the feat of the heroes of the Battle of Kruty from May 16, 2013 № 261-VII]. *Zakon.rada.gov.ua*. Retrieved from <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/261-18#Text> [in Ukrainian]
11. Nakaz Holovnoho upravlinnia Derzhheokadastru u Chernihivskii oblasti Pro peredachu zemelnykh dilianok derzhavnoi vlasnosti u komunalnu vlasnist vid 20 sichnia 2021 r. № 7-OTH [Order of the Main Department of the State Geocadastru in Chernihiv Region On the transfer of state-owned land plots to communal ownership from January 20, 2021 № 7-OTG]. *Chernihivska.land.gov.ua*. Retrieved from <https://cutt.ly/zBgujb7> [in Ukrainian]
12. Tse buly pershi ukrainski “kiborhy”. Kraina vidznachaie richnytsiu podvyhu pid Krutamy [These were the first Ukrainian “cyborgs”. The country celebrates the anniversary of the feat near Kruty]. *Novynarnia.com*. Retrieved from <https://novynarnia.com/2016/01/28/tse-buly-pershi-ukrayinski-kiborgi-ukrayina-vidznachaye-richnitsyu-podvigu-pid-krutami-video> [in Ukrainian]
13. Iak bii pid Krutamy vplynuv na ukrainsku derzhavnist [How the Battle of Kruty affected Ukrainian statehood]. *Vechirniy.kyiv.ua*. Retrieved from <https://vechirniy.kyiv.ua/news/49023> [in Ukrainian]
14. Iaka hromada ye spromozhnoiu? [Which community is capable?]. *Decentralization.gov.ua*. Retrieved from: <https://decentralization.gov.ua/questions/27> [in Ukrainian]